

ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ КНР ДО МІЖНАРОДНОГО ОСВІТЬОГО ПРОСТОРУ

Китайське суспільство і держава беззаперечно визнають, що освіта відіграє основоположну роль у формуванні потенціалу нації. Водночас якість освіти напряму залежить від освітньої політики держави та стану підготовки педагогічних кадрів, покликаних цю освітню політику втілювати у життя.

Упродовж ХХ ст. освітня політика Китаю багато разів змінювала свій вектор у відповідності до суспільно-політичної ситуації, що часто стрімко й кардинально змінювалася. Більшість дослідників сходиться у думці, що реальний поступальний розвиток сучасної національної освітньої системи Китаю розпочався з реалізації політики реформ і відкритості, започаткованої Ден Сяопіном, з її ключовою тезою: «Освіта має бути звернена до справи модернізації, до всього світу, до майбутнього» і продовжується сьогодні в процесі реалізації ідей Сі Цзінпіня щодо соціалізму з китайською специфікою в нову епоху.

Новий етап розвитку розпочався з ухвалення ЦК КПК і Державною Радою КНР у 1985 р. справді епохального документа – Постанови «Про реформу системи народної освіти». У документі зазначалося: «освіта має служити потребам соціалістичного будівництва, яке у свою чергу має спиратися на розвиток освіти». Постановою, з-поміж іншого, передбачено, що реформа має сприяти варіативності освіти задля задоволення потреб соціально-економічного розвитку КНР. Як ключову мету реформи проголошено підготовку значних людських ресурсів і контингенту кваліфікованих кадрів для забезпечення соціально-економічного прогресу країни наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. (ЦК КПК & Державна Рада КНР, 1985).

У процесі реалізації реформи було переглянуто попереднє положення про «всебічний розвиток особистості у моральному, розумовому та фізичному відношенні». Його було розширено і збагачено, і в підсумку сформульовано нову мету: «всеосяжний розвиток особистості в моральному, розумовому, фізичному та естетичному відношеннях, а також у трудовому відношенні» (Лу Шаньшань, 2011, с. 89). Таким чином естетичне виховання було офіційно піднесено на один рівень з моральним, розумовим, фізичним і трудовим.

На виконання основних положень Постанови «Про реформу системи народної освіти» в наступні роки було ухвалено низку документів, що розвивали й поглиблювали її ключові ідеї:

1993 р. – Закон про вчителів;

1993 р. – План освітньої реформи і розвитку в Китаї;

1995 р. – Закон КНР про освіту;

1999 р. – Рішення ЦК Комуністичної партії Китаю та Державної Ради КНР про поглиблення реформи освіти та всебічне сприяння якійсній освіті;

1999 р. – План дій з відродження освіти в XXI столітті;

2002 р. – Національний план розвитку шкільної мистецької освіти (2001–2010 р.);

2004 р. – План дій з відродження освіти на 2003–2007 рр.;

2008 р. – Думки Міністерства освіти щодо подальшого зміцнення мистецької освіти в початковій та середній школі;

2010 р. – Контур Національного середньо- та довгострокового плану реформування та розвитку освіти;

2014 р. – Думки Міністерства освіти щодо всебічного поглиблення реформи навчальної програми та реалізації фундаментального завдання Ліде Шурен;

2014 р. – Декілька висновків Міністерства освіти щодо сприяння розвитку шкільної художньої освіти;

2015 р. – Закон КНР про вищу освіту;

2018 р. – Закон КНР про обов'язкову освіту;

2019 р. – Думки Міністерства освіти про зміцнення естетичної виховної роботи в коледжах та університетах;

2019 р. – Модернізація освіти Китаю до 2035 року;

2020 р. – Погляди [Генерального офісу ЦК КПК та Генерального офісу Державної ради КНР] щодо всебічного зміцнення та вдосконалення шкільного естетичного виховання в нову еру тощо.

Ці документи, зокрема, регулюють і функціонування мистецької освіти в Новому Китаї.

У контексті дослідження маємо звернути увагу на ст. 7 Закону КНР про освіту, присвячену культурологічним аспектам її змісту. Зокрема, важливим вважаємо акцент у тексті Закону на важливій соціально-гуманітарній рисі нової соціалістичної освіти з китайською специфікою – її відкритості. У цьому переконає теза про важливість інтеграції всіх видатних досягнень розвитку людської цивілізації (全国人民代表大会, 1995, 第七条). Вважаємо, що тим самим досягається відповідність ідеї Ден Сяопіна про освіту, яка має бути звернена до справи модернізації, до всього світу, до майбутнього. Тим самим закладалися і підвалини процесів інтеграції системи освіти Китаю до міжнародного освітньо-наукового простору.

У 2002 р. Міністерство освіти КНР розробило Національний план розвитку шкільної мистецької освіти на 2001–2010 рр. (中华人民共和国教育部, 2002). Реалізацію плану було вирішено здійснювати за низкою напрямів, серед яких ключовими визначимо реформування:

1. Науково- і навчально-методичного забезпечення шкільної мистецької освіти шляхом оновлення мистецьких програм і суттєвого підвищення якості методики їх викладання, зокрема, на основі актуальних наукових мистецько-педагогічних досліджень.

2. Кадрового забезпечення – шляхом створення команди вчителів, яка за чисельністю кадрів зможе задовольнити потреби мистецької освіти у школах усіх рівнів, а також за рівнем їхньої професійно-педагогічної і мистецької підготовки здатна впроваджувати мистецьку освіту принципово нової якості (中华人民共和国教育部, 2002).

На особливу увагу заслуговують рядки Національного плану, присвячені науковим дослідженням і міжнародному обміну. Документ наголошує на надзвичайній важливості наукових досліджень і міжнародних обмінів для постійного підвищення якості мистецької освіти та викладання і констатує, що, на превеликий жаль, вони наразі є слабкими ланками шкільної мистецької освіти і потребують термінового зміцнення.

Національний план формулює основне завдання міжнародних обмінів: вивчення й дослідження передових концепцій та досвіду мистецької освіти в різних країнах з метою впровадження ефективних зарубіжних теоретико-методологічних і методичних напрацювань у практику мистецької освіти Китаю.

Передбачено здійснення міжнародних обмінів як офіційними, так і неурядовими каналами. Зазначається, що адміністративні департаменти освіти, навчальні та дослідницькі департаменти закладів освіти всіх рівнів мають різними каналами та в різних формах активно встановлювати зв'язки із зарубіжними партнерами. Наголошується на важливості повною мірою використовувати потенціал міжнародних академічних обмінів і спільних дослідницьких проєктів, професійного й наукового спілкування в мережі Інтернет, щоб географія обмінів була якнайширшою.

Національний план надає перелік можливих форм міжнародного обміну, серед яких: навчання за кордоном, коротко- і довгострокові навчальні поїздки, відвідування вистав і концертів зарубіжних митців, семінарів і майстер класів найавторитетніших зарубіжних фахівців тощо. Передбачається, що заклади освіти не будуть обмежуватися відрядженням за кордон викладачів, науковців та студентів, а й у плановому порядку запрошуватимуть іноземних експертів читати лекції і проводити майстер класи в Китаї, здійснювати спільні дослідження та ін.

Розробники документу також відзначають актуальність перекладу і видання зарубіжних теорій мистецької освіти, підручників і монографій з мистецтва. З-поміж іншого, важливо своєчасно висвітлювати передові досягнення практики мистецької освіти, запроваджувати та поширювати результати новітніх зарубіжних мистецько-педагогічних досліджень.

Можемо підсумувати, що Національний план тим самим визначив на багато років уперед, з-поміж іншого, не тільки напрями реформування системи підготовки музично-педагогічних кадрів у КНР, але й шляхи її інтеграції до міжнародного освітньо-наукового простору.

Зазначимо, що наразі подальшому розвитку системи підготовки музично-педагогічних кадрів для закладів освіти КНР активно і плідно сприяє співпраця з Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди. Сьогодні майбутні китайські музиканти-педагоги здобувають тут освіту за освітніми програмами першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти. А викладачі-музиканти з різних університетів Китаю навчаються за програмами третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки та 015 Професійна освіта.

Сподіваємося, що наша багаторічна співпраця буде продовжуватися і сприятиме взаємовигідному обміну науковими, методичними і творчими здобутками педагогів-музикантів України і Китаю.

Література

- Лу, Шаньшань. (2011). *Підготовка вчителів початкової школи в Китайській Народній Республіці* [Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук]. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
- ЦК КПК & Державна Рада КНР. (1985, 29 травня). Про реформу системи народної освіти: Постанова. *Женмін Жибао*, 34.
- 中华人民共和国教育部 [Міністерство освіти КНР]. (2002). 全国学校艺术教育发展规划 (2001-2010年) 的通知 [Повідомлення про друк і розповсюдження "Національного плану розвитку шкільної мистецької освіти (2001-2010)"], № 6. <http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YJSM200301000.htm>
- 全国人民代表大会 [Всекитайські збори народних представників]. (1995). 中华人民共和国教育法 [Закон Китайської Народної Республіки про освіту]. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_zcfg/zcfg_jyfl/202107/t20210730_547843.html